

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ КАК ОРИЕНТИР ДИПЛОМАТИИ МЯГКОЙ СИЛЫ ЕС И УРОКИ ДЛЯ МОЛДОВЫ КАК СТРАНЫ КАНДИДАТА В СООБЩЕСТВО

*Компанеец Мария Валерьевна,
доктор экономики, конференциар университет,
Славянский университет
Молдова, Кишинев
mariakompaneets@mail.ru
ORCID: 0009-0006-4067-3025*

Аннотация. Описываются возможности оценки уровня развития национальной экономики с точки зрения удовлетворенности жизнью. Показана зависимость между уровнем благосостояния и счастьем людей. Автор рассматривает использование показателей удовлетворенности жизнью как ориентира дипломатии мягкой силы ЕС.

Ключевые слова: экономика счастья, удовлетворенность жизнью, ВВП на душу населения, экономическая дипломатия, Евросоюз, Молдова.

LIFE SATISFACTION AS A GUIDELINE FOR EU SOFT POWER DIPLOMACY AND LESSONS FOR MOLDOVA AS A COMMUNITY CANDIDATE COUNTRY

*Kompaneets Maria
Doctor in Economics, docent,
Slavonic University,
Moldova, Chisinau
mariakompaneets@mail.ru
ORCID: 0009-0006-4067-3025*

Annotation. The possibilities of assessing the level of development of the national economy in terms of life satisfaction are described. The relationship between the level of well-being and the happiness of people is shown. The author examines the use of life satisfaction indicators as a guideline for EU soft power diplomacy.

Key words: economics of happiness, life satisfaction, GDP per capita, economic diplomacy, European Union, Moldova.

Междисциплинарный характер и практическая направленность современной экономической науки приводит к появлению новых направлений исследований. В условиях, когда степень неопределенности экономических и политических реалий значительно повысилась, меняется восприятие людьми собственных благополучия и благосостояния, их жизненные приоритеты. Возникает необходимость проведения исследований, способных комплексно оценить уровень развития национальной экономики не только с точки зрения традиционных экономических показателей, но и с учетом уровня удовлетворенности жизнью населения страны или региона. Именно эту задачу решает новое направление исследований, возникшее в 1970-х годах на стыке экономики, психологии и социологии, которое условно называют экономикой счастья. Использование инструментов различных наук изучения человека и общества позволяет дополнить и существенно расширить макроэкономическую характеристику стран мира. Применение комплексных показателей удовлетворенности жизнью позволяет задать определенные образцы поведения, ориентиры в экономической дипломатии мягкой силы.

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:

1. Использование для макроэкономического анализа показателя субъективного самоощущения удовлетворенностью жизнью или субъективного благополучия (т.е. субъективная оценка индивидом его экономического и социального положения) позволяет существенно дополнить экономическую характеристику страны или региона, дать оценку привлекательности государства для его жителей. Взаимосвязь динамики уровня доходов и динамики степени удовлетворенности жизнью является предметом исследования экономики счастья.

2. Достигнутые рядом государств ЕС высокие показатели в рейтинге счастья, составляемые на основании результатов ежегодно проводимых опросов населения, позволяют задать ориентиры в определении наиболее эффективных приемов дипломатии мягкой силы, служат источником положительного опыта в проведении экономической политики как на внутреннем, так и на внешних рынках.

3. Согласно исследованиям, общий экономический рост не создает изменений в общем уровне счастья в стране. Люди ощущают себя счастливее при наличии дифференциации доходов, позволяющей почувствовать разницу

между уровнем собственного богатства (и успешности) и аналогичными показателями других социальных групп. Традиционно используемый экономистами показатель абсолютного уровня богатства национальной экономики – ВВП на душу населения – не способен отразить эти нюансы.

4. Для оценки зависимости между уровнем богатства экономики и уровнем удовлетворенности жизнью населения страны автором был рассчитан коэффициент корреляции, значение которого составило 0,5496. Таким образом, можно констатировать, что между показателем величины ВВП на душу населения и уровнем счастья существует умеренная, а не сильная зависимость. Если использовать шкалу Чеддока, то значение коэффициента корреляции, варьирующееся в пределах от 0,5 до 0,7 можно трактовать как наличие заметной силы корреляционной зависимости между перечисленными выше показателями.

5. Большинство стран ЕС находятся в верхней части мирового рейтинга счастья, что свидетельствует об успешности макроэкономической политики с точки зрения субъективной оценки благополучия их граждан. Республика Молдова по итогам 2022 года занимает лишь 62 место в общемировом рейтинге счастья, в то время как по показателю ВВП на душу населения ей принадлежит лишь 103 место в рейтинге.

6. Ориентация внутренней и внешней экономической политики Республики Молдова как страны кандидата в ЕС должна выстраиваться с учетом комплекса показателей - как экономических, статистических, так и оценки восприятия жителями Молдовы отдельных социальных явлений: величины ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности, ожидаемой продолжительности жизни, гарантий занятости, уровня коррупции в правительстве и в бизнес среде, наличия гражданских свобод и уверенности в завтрашнем дне, стабильности семей, уровня доверия, щедрости (благотворительности), великодушия.

Библиография:

1. Чинакова Н.В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-schastya-sovremennye-issledovaniya-i-diskussii>.
2. Экономика счастья. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_счастья.

3. Рейтинг стран мира по уровню счастья по версии Организации Объединенных наций. Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report>
4. Рейтинг счастья по странам. Всемирный доклад о счастье 2022 г. Режим доступа: <https://theworldonly.org/indeks-schasty-a-2022>
5. Список стран по номинальному ВВП на душу населения. Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_\(номинал\)_на_душу_населения](https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения).
6. 100 самых счастливых стран мира: рейтинг 2022 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://top-rf.ru/places/548-rejting-stran-po-urovnyu-schasty-a.html>